

ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Старш. Препод Р.Х.Ташпулатов, Студент К.Х.Мамуржанова
Ташкентский государственный технический университет

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235220](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235220)

Аннотация: В данной статье приводится обзор на сегодня существующих видов моделирования, которые участвуют в проведение научно-технических исследований. В основном сделана попытка дать информацию о задачи моделирования, как об эргономике и о эргономическом моделировании, с использованием эргономики в области образовательного процесса в приобретении знаний.

Ключевые слова и направление: модель, моделирование, эргономика, эргономическое моделирование, процесс обучения, приобретение знаний, виды качественных исследований,

Целью данной исследовательской работы является дать знание в области моделирования и о моделировании образовательных процессов, которого необходимо знать каждый преподаватель в проведение научных исследований.

Эргономика – как наука, которая разрабатывается и создается для исследования разных областей науки, техники, а также образования. Она используется в: технических разработках/решениях, спорте, машиностроении, медицине, педагогике и т.д.

Эргономика – как наука исследования и преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложений.

Анализ и синтез процесса преподавания с учетом эргономики.

Установление логических и информационных взаимосвязей педагогической эргономики в вузах.

Системный подход ведения исследований задач в области эргономики преподавания.

Выбор методов, по которым ведутся расчеты эконометрических моделей эргономики преподавания.

Анализ полученных результатов исследований и предложение.

Наука о моделировании является очень древним, где моделирование использовалось в задачах связанные с физическими процессами. С разработкой новых математических методов вычисления и разных ведения расчетов в других областях науки и с развитием вычислительной техники появилось, новый ветвь науки - это математическое моделирование. Потому что для упрощения и ускорения расчетов, а также для точности вычисления и учета разных

параметров объекта исследования ученые разработали новый вид ведения исследований – это имитационное моделирование.

В области моделирования – математическое моделирование является очень: многогранным, многофакторным, многофункциональным, которое включает в себя такие разделы, как: математический анализ, алгебра, геометрия, теория множеств, математическая статистика, дифференциальные и интегральные уравнения, статистика, корреляция и регрессия и т.д.

А также существуют другие виды моделирования, как: физическое, масштабное, вероятностное, статистическое и т. д.

В отличие от других видов моделирования [1,2] в данной статье приводится новый вид моделирования - это эргономическое моделирование.

Исследования показывают, что, этот вид моделирования в отличие от других является:

- «начальным» - потому что, на основе натурной модели строится эргономический в зависимости расположения элементов задачи (детали, узел, устройства, учащиеся т.д.);

- или «промежуточным» - потому что оно находится между натуральной/естественной и математической модели, где необходимо участвующим элементам присвоить определенное имя и на этой основе формализовать математическую модель;

- или «подготовительным» [3], которое выполняет следующие функции: при построении эргономической модели, после окончательной определении натурной модели определяется каким разделом математики можно описать ее выполняющую функцию, т.е. динамику переходного процесса:

- определяя место расположения каждого участника элемента;
- определяя взаимосвязь между элементами;
- определяя взаимосвязь с общим взаимно-связывающим элементом.

Исследования показывают, что, так как мы моделируем процесс обучения для приобретения знаний из расположения обучаемых она поддается из раздела математики матричному моделированию.

Наука об эргономике является одним из древнейших наук, которое использовалось в строительстве дорог, мостов, дворцов, амфитеатров и т.д. А потом она начало развиваться и использоваться в создании разных интерьеров кафе, ресторанах и в оформлении кухонных и спальных мебели, а последнее она появилась как у дизайнера. И она начало проявлять себя в области техники: как в кораблестроении, автомобилестроении даже и в приборостроении.

На основе математического моделирования широкое распространение получило имитационное моделирование, с помощью чего происходит повторное вычисление с новыми данными, т.е. цикл, которое будет повторяться до получения оптимального результата вычисления. Потому что имитационный модель строится на базе математической модели, где с помощью математического аппарата выбирается метод решения искомой задачи, разрабатывается алгоритм решаемой задачи и с помощью программы написанной определенном алго языке получим результат исследования.

Список использованной литературы

1. Халдаров Х.А., Кадырова Г.А. Программа методики оценивания знаний учащихся с использованием педагогической технологии таблично - опросного метода Инсерт в образовании. Агентство по интеллектуальной собственности РУз. Авторская справка № DGU 04556. Ташкент 13.07.2017.

2. Абдуллаева Б. С., Халдаров Х.А. Концептуальное управление качеством образования в проектировании образовательных систем. Eastern European Scientific Journal, Ausgaba 1-2019 ISSN: 2199-7977, Auris. Pages: 130-134. Германия, 2019, 8 с.

3. Халдаров Х.А., Алимарданова Н. Управление качеством образования в процессе проектирования образовательных систем. Межд. НПК «Новая наука и формирование культуры знаний современного человека». Москва, 2018, С.358-363.

4. Калашников В.В. Организация моделирования сложных систем. – М: Знание, 1982.